

**HAR TOMONLAMA BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANTIRISH – MILLIY
TARBIYANING BOSH MAQSADI****ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ****FORMATION OF A PERFECT INDIVIDUAL IN ALL ASPECTS IS THE MAIN
GOAL OF NATIONAL EDUCATION****Sharofiddinova Dilobar Alisher qizi****Termiz davlat pedagogika instituti “Tillar” fakulteti****O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14350726>**

Annotatsiya: Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish milliy tarbiyaning bosh maqsadi sifatida jamiyatning barqarorligi va kelajagi uchun muhimdir. Ushbu maqolada barkamol shaxs tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari va shakllantirish yo‘llari tahlil qilinadi. Ma’naviy-axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, bilim va intellektual rivojlanish, ijtimoiy faoliyat va fuqarolik tarbiyasi, ijodkorlik va madaniyat kabi yo‘nalishlar batafsil yoritiladi. Shuningdek, oilaning, maktabning, milliy va diniy qadriyatlarining shaxs tarbiyasidagi o‘rni hamda bu jarayonning jamiyat uchun ahamiyati ko‘rsatiladi. Maqolada keltirilgan fikrlar milliy tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar bilan boyitilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, faoliyat, ilmiy tadqiqotlar, barkamol shaxs, ijtimoiy soha, intellektual rivojlanish.

Аннотация: Формирование всесторонне развитой личности как основная цель национального воспитания имеет важное значение для стабильности и будущего общества. В данной статье анализируются концепция всесторонне развитой личности, её основные характеристики и пути формирования. Подробно рассматриваются такие направления, как духовно-нравственное воспитание, физическое воспитание, знания и интеллектуальное развитие, социальная деятельность и гражданское воспитание, творчество и культура. Также рассматриваются роль семьи, школы, национальных и религиозных ценностей в воспитании личности и значимость этого процесса для общества. В тезисе представлены рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование системы национального воспитания.

Ключевые слова: воспитание, деятельность, научные исследования, всесторонне развитая личность, социальная сфера, интеллектуальное развитие

Abstract: The formation of a well-rounded individual is crucial for the stability and future of society, as it serves as the main goal of national education. This article analyzes the concept of a well-rounded individual, its main characteristics, and the ways to develop it. It covers various aspects such as spiritual and moral education, physical training, knowledge and intellectual development, social activity and civic education, creativity, and culture. Additionally, it discusses the role of family, schools, and national and religious values in shaping an individual's character, as well as the importance of this process for society. The thesis is enriched with recommendations aimed at further improving the national education system.

Keywords: education, activity, scientific research, well-rounded individual, social sphere, intellectual development.

Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish milliy tarbiyaning bosh maqsadi hisoblanadi. Barkamol shaxs deganda, jismonan sog'lom, ma'naviy boy, axloqiy pok, bilimdon, ijodkor, ijtimoiy faol va fuqarolik burchlarini anglagan inson tushuniladi. Ushbu tezisda har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishning asosiy tamoyillari va usullari haqida kengroq to'xtalib o'tiladi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya insonning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Bu tarbiya avvalo oilada boshlanadi. Ota-onaning o'z farzandlariga namuna bo'lishi, ularga mehr-oqibat, hurmat, halollik kabi ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishi katta ahamiyatga ega. Maktab esa bu tarbiyani davom ettiradi va chuqurlashtiradi. O'qituvchilarning o'quvchilarga nisbatan adolatli, e'tiborli va mehribon bo'lishi, ularni yaxshi inson bo'lishga undashi muhimdir. Din va milliy qadriyatlar ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada katta rol o'ynaydi. Din insonlarga ezgulik, sabr-toqat, halollik, vafo kabi fazilatlarni o'rgatadi. Milliy qadriyatlar esa xalqning tarixi, madaniyati, urf-odatlarini orqali yosh avlodni ma'naviy jihatdan boyitadi. Shu sababli, diniy va milliy qadriyatlarni o'quvchilar orasida keng targ'ib etish zarur.

Jismoniy tarbiya barkamol shaxsni shakllantirishning ajralmas qismidir. Maktablar va sport to'garaklarida o'quvchilarning jismoniy sog'lomligini ta'minlash, sport bilan shug'ullanishlarini rag'batlantirish muhimdir. Sport nafaqat sog'lom bo'lishni, balki intizom, chidamlilik, iroda kabi fazilatlarni ham shakllantiradi. Sog'lom turmush tarzi jismoniy tarbiyaning muhim qismi hisoblanadi. Yoshlarni sog'lom ovqatlantirish, zararli odatlardan voz kechishga hamda muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga o'rgatish kerak. Sog'lom turmush tarzi orqali yoshlar nafaqat jismonan, balki ruhan ham baquvvat bo'lishadi.

Bilim olish va intellektual rivojlanish har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishning asosiy omillaridan biridir. Ta'lim tizimi o'quvchilarga keng qamrovli bilim berishi, ularga mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish, ijodiy yondashish kabi ko'nikmalarni o'rgatishi kerak. Zamonaviy texnologiyalar va axborot manbalarining kengayishi bilim olish jarayonini osonlashtirmoqda.

Kitobxonlik va ilmiy tadqiqotlar bilim va intellektual rivojlanishning muhim qismidir. Yoshlarni kitob o'qishga rag'batlantirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun sharoit yaratish lozim. Bu orqali yoshlar nafaqat bilim olishadi, balki intellektual salohiyatlarini ham rivojlantiradilar.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ijtimoiy faoliyat har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Yoshlar ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari, jamiyatning muammolariga befarq bo'lmasliklari kerak. Bu borada turli tadbirlar, loyihalar, volontyorlik faoliyatlari orqali ularni ijtimoiy mas'uliyatga o'rgatish mumkin. Fuqarolik tarbiyasi yoshlarni Vatanparvarlik, qonunlarga hurmat, fuqarolik burchlarini anglash kabi fazilatlarni shakllantiradi. Yoshlar davlat va jamiyat oldidagi burchlarini anglashlari, qonunlarga rioya qilishlari, Vatan uchun fidokorona mehnat qilishlari lozim. Ijodkorlik va madaniyat barkamol shaxsni shakllantirishning ajralmas qismidir. Yoshlarni san'at va madaniyatga qiziqtirish, ularni ijodkorlik faoliyatiga jalb etish muhimdir. Bu orqali ular o'zlarining ijodiy salohiyatlarini rivojlantiradilar, estetik didlarini oshiradilar. Madaniy

tadbirlar yoshlarning ma'naviy va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Turli konsertlar, ko'rgazmalar, teatr va kinolar yoshlarni madaniy jihatdan boyitadi. Bu tadbirlar yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularni estetik didlarini oshiradi. Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish milliy tarbiyaning bosh maqsadi sifatida jamiyatning barqaror rivojlanishi va kelajagini ta'minlash uchun zarurdir. Bu jarayonda ma'naviy-axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, bilim va intellektual rivojlanish, ijtimoiy faoliyat va fuqarolik tarbiyasi, ijodkorlik va madaniyat kabi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega. Har tomonlama barkamol shaxslar jamiyatning asosiy boyligi hisoblanadi va ular orqali millatning kelajagi yuksak bo'ladi.

Barkamol shaxslarni tarbiyalash orqali biz jamiyatimizni yanada barqaror, rivojlangan va farovon qilishimiz mumkin. Bu borada har bir insonning hissasi muhimdir va bu jarayonda hamkorlikda ishlash, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash katta ahamiyatga ega.

References:

1. B.Xodjayev, A.S.Choriyeva "Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi".
2. B.Xodjayev "Qiyosiy pedagogika".